

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

UDK: 612.08: 591.437: [618.2+616.441]

NIYAZOV Norbek Kurbanovich
USMANOV Ravshanbek Djakhongirovich
AKHMEDOVA Sayyora Muxamadovna
NISANBAYEVA Aziza Urinbek qizi
Tashkent Medical Academy

MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM

For citation: Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza. Morphology of the pancreas gland on the background of experimental hypothyroidism // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.175-180

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165992>

ANNOTATION

For the study, we used white laboratory rats born from control and experimental hypothyroid mothers. Morphological studies of the pancreas at different periods of postnatal ontogenesis showed that, compared to the control group, there are developmental delays and changes in the formation of individual components of the vessel wall. We noted changes in the arterial wall in all experimental animals from the first days after the experiment. The obtained results showed that it causes changes in pancreatic cells and their blood vessels in offspring born to mothers with experimental hypothyroidism.

Keywords: mercazolyl, pancreas, pieces of pancreas

NIYOZOV Norbek Qurbonovich
USMANOV Ravshanbek Djaxongirovich
AXMEDOVA Sayyora Muxamadovna
NISANBAYEVA Aziza Urinbek qizi
Toshkent tibbiyot akademiyasi

EKSPERIMENTAL GIPOTIREOZ FONIDA ME'DA OSTI BEZINING MORFOLOGIYASI

ANNOTATSIYA

Tadqiqot uchun biz nazorat va eksperimental gipotireoz holatidagi onalardan tug'ilgan oq laborator kalamushlardan foydalandik. Postnatal ontogenezning turli davrlarida me'da osti bezining morfologik tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, nazorat guruhi bilan taqqoslaganda, rivojlanish kechikishi va tomir devorining individual tarkibiy qismlarining shakllanishida o'zgarishlar mavjud. Biz tajribadan keyingi birinchi kunlardan boshlab barcha tajriba hayvonlarda arteria devoridagi o'zgarishlarni qayd etdik. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, tajribaviy gipotireoz holatidagi

onalardan tugʻilgan avlodlarda meʼda osti bezi hujayralari va ularning qon tomirlarida oʻzgarishlarga olib keladi

Kalit soʻzlar: merkazolil, meʼda osti bezi, meʼda osti bezi boʻlakchalari

НИЁЗОВ Норбек Курбонович
УСМАНОВ Равшанбек Джахонгирович
АХМЕДОВА Сайёра Мухамадовна
НИСАНБАЕВА Азиза Уринбек кизи
Ташкентская медицинская академия

МОРФОЛОГИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГИПОТИРЕОЗА

АННОТАЦИЯ

Для исследования использовали белых лабораторных крыс, рожденных от контрольных и экспериментальных матерей с гипотиреозом. Морфологические исследования поджелудочной железы в разные периоды постнатального онтогенеза показали, что по сравнению с контрольной группой имеют место задержки развития и изменения формирования отдельных компонентов сосудистой стенки. Мы отмечали изменения артериальной стенки у всех подопытных животных с первых дней после эксперимента. Полученные результаты показали, что он вызывает изменения клеток поджелудочной железы и их сосудов у потомства, рожденного от матерей с экспериментальным гипотиреозом.

Ключевые слова: мерказолил, поджелудочная железа, кусочки поджелудочной железы.

Dolzarbliqi. Gipotireoz - bu organizmda qalqonsimon bez gormonlarining uzoq muddatli, doimiy yetishmovchiligi yoki ularning biologik taʼsirining toʻqimalar darajasida pasayishi natijasida yuzaga keladigan klinik sindrom. JSST maʼlumotlariga koʻra, aholi orasida ochiq birlamchi gipotireozning tarqalishi 0,2-1 %, yashirin birlamchi gipotireoz ayollarda 7-10 % va erkaklarda 2-3 %. Bir yil ichida latent gipotireozning 5% holatlari aniq namoyon boʻladi [1]. Qalqonsimon bez gormonlarining yetishmasligi tanadagi tizimli oʻzgarishlarga olib keladi. Qalqonsimon bez ishlab chiqaradigan tiroid gormonlari metabolizmni jarayonini, oqsillar, yogʻlar, uglevodlarni isteʼmol qilishni tartibga soladi, immunogen sistema va termoregulyatsiya jarayonlarida ishtirok etadi, gematopoetik organlarning ishini ragʻbatlantiradi, hujayralar va toʻqimalar tomonidan kislorod isteʼmolini oshiradi, glyukoneogen jarayonlarda glyukoza isteʼmolini oshiradi, jismoniy moslashish, adaptiv reaksiyalarni tartibga soladi (2,3,4,10). Gipotireoz qalqonsimon bez gormonlarining turli taʼsiri tufayli barcha organlar va tizimlarda bir qator buzilishlarni keltirib chiqaradi. Avvalo, qon aylanish tizimi, ovqat hazm qilish tizimi (jigar va meʼda osti bezi funksiyasi), markaziy nerv sistemasiga, koʻrish organlari va jinsiy sistemaga taʼsir qiladi (1,7,9,11). Yuqorida aytib oʻtilgan fikrlar, biz tanlagan muammo dolzarb muammoga bagʻishlangini koʻrsatadi.

Tadqiqot maqsadi: eksperimental gipotireozda meʼda osti bezidagi morfologik va morfometrik oʻzgarishlarning xarakterini aniqlash.

Material va tadqiqot usullari. Tadqiqot maqsadiga erishish uchun 56 nafar jinsiy yetuk oq laboratoriya kalamushlarning meʼda osti bezi oʻrganildi. Oq laborator kalamushlarini 2 ta guruhga ajratildi. 1-guruh 20 ta sogʻlom kalamushlar nazorat guruhini tashkil qildi. Tajriba guruhidagi kalamushlar 2 ta guruhga ajratildi. Tajriba guruhida urgʻochi jinsga mansub 36 nafar oq laborator kalamushlarda tajribaviy gipotireoz chaqirish uchun 14 sutka davomida 100 gr tana ogʻirligiga nisbatan 0,5 mg miqdorda merkazolil berildi. Keyinchalik 1 oy davomida kalamushlarga 100 gr tana vazniga 0,25 mg dan merkazolil berildi. Kalamushlar homilador boʻlganidan soʻng va bolasi tugʻilganidan keyin ham emizikli davrida ona kalamushlarga 100 gr tana vazniga 0,25 mg dan merkazolil berishni davom ettirildi. Ona va bola kalamushlarning dum venasidan qon olindi, hamda qalqonsimon bez gormonlari miqdori oʻrganildi. Bola kalamushlar tugʻilganidan soʻng 3-, 7-, 14-, 21- va 30-kunlarda dekapitatsiya usulida jonsizlantirildi. Gistologik tekshiruvlar uchun meʼda osti

bezining bosh, tana va dum qismidan to‘qimalar olindi. Me‘da osti bezi to‘qimasi 10% li formalin eritmasida fiksatsiya qilinib, spirta suvsizlantirildi va parafinli bloklar tayyorlandi. Tayyorlangan parafinli bloklardan 8-12 mkmlik gistologik preparatlar tayyorlanib, gematoksilin-eozin usulida bo‘yaladi. Tajribalar va hayvonlarni dekapitatsiya usulida jonsizlantirish “Eksperimentlar va boshqa ilmiy maqsadlarda ishlatiladigan umurtqali hayvonlarni himoya qilish bo‘yicha Evropa konventsiyasi” ga muvofiq amalga oshirildi (Strasburg, 1985). Qalinligi 8-10 mikron bo‘lgan rotorli mikrotomda tayyorlangan gistologik kesmalar gematoksilin-eozin bilan standart usulda bo‘yalgan [Volkova O. V. V., Yeletskiy yu.K., 1982].

Tadqiqot natijalari. Kalamushlarda eksperimental gipotireoz rivojlanishini asoslash uchun tajribaning turli kunlarida kalamushlarning qonida triiodotironin (T3), bog‘lanmagan tiroksin (T4) va tirotropin gormoni (TTG) miqdori aniqlandi. Olingan ma‘lumotlar shuni ko‘rsatdiki, tajribaning 7 kunligida tajribaviy gipotireoz chaqirilgan va nazorat guruhidagi kalamushlarning T3 va T4 gormonlari deyarli bir-biridan farq qilmaydi. Tajribaning 14-kuni T4 ning pasayish va T3da kamroq pasayish kuzatildi. Tajribaning 21-kunida T4 gormoni indikator 2 marta, T3 esa 1 marta kamayganligi aniqlandi. 30 kunlik kalamushlarning qonida qalqonsimon bez gormonlari T4 indeksiga ko‘ra 4 marta o‘zgargan, T3 esa bir yarim marta kamaydi. Shunday qilib, gormon indikatorining tahlili eksperimental gipotireoz holatida kalamushlarning qonida tiroksin (T4) gormoni indikatorining ishonchli pasayishini ko‘rsatdi.

Nazorat va eksperimental guruhlardagi kalamushlarning qonidagi gormonlar darajasi.

Kunlar	Qondagi gormonlar darajasi (M ± m)					
	Nazorat guruhi			Tajriba guruhi		
	TTG (mkME/ml)	Triyodotironin (T3)	Tiroksin (bog'lanmagan T4) (pmol / l)	TTG (mkME/ml)	Triyodotironin (T3)	Tiroksin (bog'lanmagan T4) (pmol / l)
3 kun	0,11±0,05	7,5±0,08	12,00±0,5	0,9±0,6	6,3±0,07	8,5±0,07
7 kun	0,17±0,4	7,3±0,04	12,00±1,7	0,15±0,8	6,5±0,5	9,7±0,3
14 kun	0,5±0,03	8,6±1,13	11,00±1,14	0,2±0,08	4,06±0,7	5,09±0,6
21 kun	0,25±0,06	8,9±±0,5	11,00±0,65	0,25±0,11	3,9±0,3	3,6±0,5
30 kun	0,19±0,16	9,5±0,6	12,00±1,34	0,23±0,09	3,3±0,4	2,7±0,5

T4 gormonining kamayishi 14-kundan boshlab aniq aks etdi va tajribaning oxirgi 30 kunida ishonchlilik 4 martagacha kamaydi. Qondagi qalqonsimon gormonlar miqdori tireotropin tomonidan nazorat qilinadi. Qonda T3 va T4 gormonlari miqdorining kamayishi TTG gormonining ko‘payishiga olib keldi.

3 va 7 kunlarda TTG miqdori nazorat guruhidan deyarli farq qilmadi. Tajribaning 14-kuniga kelib, TTGning bosqichma-bosqich o‘sishi qayd etildi va 21-kunga kelib, u nazorat guruhidagiga qaraganda ikki baravar yuqori bo‘ldi.

Rasm: 1. Kalamush me‘da osti bezining ko‘rinishi.

Oq naslli laboratoriya kalamushlarning me'da osti bezi, o'rtacha tana vazni $195,5 \pm 6,1$ gr pushti yoki pushti sariq rangga ega. Me'daning kichik egriligi ustida va o'n ikki barmoqli ichakning proksimal qismi bo'ylab joylashgan. Organning shakli uch bo'lakli bo'lib, uning chap bo'lagi – lobus sinister yoki oshqozon-taloq bo'lagi, yoki dum qismi – cauda pancreatis, o'rta bo'lagi – lobus medius, boshi – caput pancreatis va o'ng bo'lagi – lobus dexter (rasm 1).

Kalamushning me'da osti bezi bo'yicha olib borgan tadqiqotlarimizga ko'ra, uchta qismga ajratish mumkin: O'n ikki barmoqli ichak - o'n ikki barmoqli ichakning tutqichida joylashgan. Billiar umumiy o't yo'li bo'ylab joylashgan, me'da taloq - taloqning o'ng tomonida joylashgan (rasm 2).

Rasm: 2. 1 – me'da, 2 – o'n ikki barmoqli ichak, 3 – me'da osti bezining joylashishi kalamushlarda

Nazorat guruhidagi oq laborator kalamushlarda me'da osti bezi tashqi tomondan kapsula bilan qoplangan. Kapsula biriktiruvchi to'qimalarning zich tolalaridan iborat bo'lib, biriktiruvchi to'qima tolalari kapsuladan parenximaga o'tadi va ular yordamida parenxima turli o'lchamdagi bo'laklarga bo'linadi. Me'da osti bezini bo'laklarga ajratadigan biriktiruvchi to'qima tolalari ingichka tolali tarkibiy qismga ega, me'da osti bezi bo'lakchalari ba'zi joylarda ingichka va shishgan, natijada bunday joylarda bo'laklarga bo'linish jarayoni yomon ifodalangan. Ushbu biriktiruvchi to'qima qatlamlarida qon tomirlari, nerv tolalari va chiqaruvchi kanallarni ko'rish mumkin. Qon tomir devorlari plazma suyuqligi bilan to'yingan holda ajralib turadi, venoz tomirlarining bo'shlig'i esa qonning bir xil elementlari bilan to'ldirilganga o'xshash, alohida tomirlarda esa to'la qonligi aniq ifodalangan va pankreatik kanallarning kengayishini ham ko'rishimiz mumkin (rasm 3, 4). Ba'zi kalamushlarda bo'lakchalararo biriktiruvchi to'qimaga o'tadigan arteriya va tomirlar me'da osti bezi bo'laklarida qonning bir xil elementlari aniqlanmagan yoki oz miqdorda kuzatilgan. Bo'lakchalararo chiqarish nayi bir qavatli prizmatik epiteliy va biriktiruvchi to'qimaning plastinkasidan hosil bo'lgan. Chiqarish nayining bo'shlig'ida oz miqdorda ajratilgan modda mavjud.

Rasm: 3. Tajribaning 14-kunida kalamush oshqozon osti bezi. Pankreatik kanallarning kengayishi. Rang: Van Gison tomonidan.

Nazorat kalamushlarda, asosan, oʻrtacha kattaligidagi boʻlakchalar mavjudligi va ularda ekzokrin qismidagi atsinuslar va turli diametrli naylar sezilarli darajada ustunlik qildi. Atsinuslar $56,2 \pm 1,9$ mikrondan farq qiladi, atsinusning eng kichik oʻlchami $37,3 \pm 1,4$ mikron. Apikal qismdagi pankreatsitlar toraygan va asosi ancha kengaygan. Sekretor naychalarning apikal qismi va terminal qismida sekretiya granularini koʻrish mumkin. Ushbu hujayralarda yadroning yumaloq yoki oval shaklidaligini koʻrish mumkin. Ushbu pankreatsit yadrolari hujayra asosiga yaqinroq. Pankreatsit yadrosi xromatinining asosiy qismi butun yadro boʻylab joylashgan, xromatinning kichik qismi kariolemmaga tutashgan. Atsinuslarning devorlarida joylashgan pankreatsitlar oʻrtacha $9,17 \pm 0,52$ oʻlchamga ega. Koʻpgina atsinuslarning markazida bir tekisda joylashgan hujayralarni koʻrish mumkin emas, ular asosan hujayraning markaziga yaqinroq boʻlgan, ammo kamdan-kam hollarda ular sekretor boʻlimida aniqlangan.

Rasm: 4. Tajribaning 21-kunida kalamush oshqozon osti bezi. Tomirlarda qon hujayralarining turgʻunligi va bez parenximasida leykotsitlarning toʻplanishi. Gematoksilin-eozin bilan boʻyash.

Baʼzida meʼda osti bezi hujayralari va atsinuslar oʻrtasida chegaralarni aniqlash qiyin, baʼzi joylarda sekretiya boʻlimining terminal qismida tuzilishining buzilishini aniqlash mumkin. Ushbu meʼda osti bezi hujayralari oʻrtacha $12,9 \pm 1,1$ mikron balandlikka ega. Meʼda osti bezi parenximasi va meʼda osti bezi langergans orolchalari hujayralari ichida mayda qon quyilishi aniqlandi. Boʻlakchalarning ekzokrin terminal sekretor granulari qismlarida, devori yassi epiteliy bilan qoplangan kichikroq chiqish naylari bilan bir qatorda, devorlari kubik epiteliya bilan qoplangan, kattaroq – atsinuslararo boʻlakchalarda chiqish naylari kuzatildi. Eksperimental kalamush guruhlarini meʼda osti bezi toʻqimalarining namunalarini oʻrganishi shuni koʻrsatdiki, boʻlaklararo biriktiruvchi toʻqima aniq tolali koʻrinishga ega, boʻlaklar biroz kattalashgan va yogʻ hujayralari toʻplangan, bu meʼda osti bezi hujayralari tuzilishining oʻzgarganligini koʻrsatadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, merkazolilni eksperimental kalamushlarning meʼda osti bezi boʻlaklariga kiritish meʼda osti bezi kraniumining tarkibiy tuzilishini oʻzgarishi bilan bogʻliq oʻzgarishlarga olib keldi, tolali toʻqima tarkibiy qismlarini hosil qilish uchun boʻlaklararo biriktiruvchi toʻqima, shuningdek boʻlaklararo biriktiruvchi toʻqimalarda kuzatilgan xoroid shishilarning paydo boʻlishi. Bundan tashqari, boʻlaklarning terminal sekretor qismini yoʻq qilish belgilarining intensivligi pasaygan va shu bilan birga boʻlaklarda meʼda osti bezi soni va balandligi kamaygan. Bu meʼda osti bezi boʻlinish jarayonining kechikishi va sekretor jarayonining susayishi bilan bogʻliqligi aniqlandi. Bez boʻlaklarining endokrin qismining orolchalarida insulotsitlar joylashishining qalinlashishi va boʻshashgan biriktiruvchi toʻqima qatlami bilan toʻldirilgan joylarning kamayishi kuzatildi, bundan tashqari, orollarning kattaligi nazorat hayvonlariga qaraganda

kamayishi va kichiklashishi. Bu bezdagi endokrin hujayralar sonining umumiy kamayishini va shuning uchun gormonlar ishlab chiqarishning kamayishini ko'rsatishi mumkin.

REFERENCES / СНОСКИ/ИҚТИБОСЛАР:

1. Akhmedova S. M. Morphological characteristics of the development of the walls of the heart of rats // Science and the world. – 2015. – no. 1-2. - S. 85-87.
2. Karimov Kh.Ya., Akhmedova S.M., Ten S.A. Morphological characteristics of the development of the walls of the heart and their change under the influence of pesticides // Journal of the doctor's bulletin. - 2011. - T. 1. - No. 03. - S. 51-54.
3. Kurbanovich N. N. et al. Features Of Morphological Changes in the Pancreas //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – T. 16. – C. 79-83.
4. Mirsharopov U. M., Akhmedova S. M. Effect of maternal hypothyroidism on the development of fetal organs and systems //e Conference Zone. - 2022. - S. 25-28.
5. Mirsharopov U. M., Akhmedova S. M. Influence of maternal hypothyroidism on the development of fetal organs and systems // Conference Zone. - 2022. - S. 25-28.
6. Muhamadovna A. S. et al. Indicators of Fetometry of the Fetus in Pregnant Women in a State of Hypothyroidism //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – T. 16. – C. 75-78.
7. Nadolnik, L. I. Features of the antioxidant status of the thyroid gland / L. I. Nadolnik, O. I. Valentyukevich // Byul. experimental biology and medicine. - 2007. - No. 10. - S. 410-412.
8. Rakhimova M. O. et al. Fetometric indicators of fetuses in pregnant women in a state of hypothyroidism // Conference Organizing Committee. - 2021. - S. 143.
9. Niyazov N. K., Nabidjanova D., Valiyeva M. Indications of morphological changes of the pancreas in experimental hypothyroidism //international scientific conference" innovative trends in science, practice and education". – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 16-19.
10. Muminov O. B., Niyozov N. K., Nisanbayeva A. U. Scientific Medical Bulletin of Yugra // Scientific Medical Bulletin of Yugra Founders: Khanty-Mansiysk State Medical Academy. - 2021. - T. 1. - S. 141-143.
11. Sagatov T. A. et al. Morphological state of the microvasculature and tissue structures of the uterus in chronic intoxication with the pesticide "Vigor" // Problems of Science. – 2019. – no. 2 (38). - S. 56-60.
12. Sadikova Z. Sh. et al. The state of female genital organs during postnatal development of offspring under conditions of intrauterine exposure to pesticides // Morphology. - 2020. - T. 157. - No. 2-3. - S. 183-183.
13. Rizaev J. A., Khazratov A. I., Iordanishvili A. K. Morphofunctional characteristics of the mucous membrane of the masticatory apparatus in experimental carcinogenesis //Russian Journal of Dentistry. – 2021. – T. 25. – №. 3. – C. 225-231.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000